
**BOSHLANG'ICH SINFLARDA OT SO'Z TURKUMINI O'QITISHDA
O'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH**

Isokulov Abdullo Oblokul o'g'li

Oriental universiteti Tillar-1 kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ot so'z turkumini o'rgatishda o'yin metodlaridan foydalanish samaradorligi yoritiladi. O'yin shaklidagi mashg'ulotlar bolalarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmay, balki grammatik tushunchalarni chuqurroq anglashiga ham yordam beradi. Maqolada turli o'yin turlari, ularning ta'limiy va psixologik foydalari misollar bilan ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: ot so'z turkumi, o'yin metodlari, interaktiv o'qitish, darsda faollik, o'yin orqali o'rgatish.

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili va uning bo'limlarini samarali o'rgatish muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, ot so'z turkumini chuqur va ongli o'zlashtirish - tilning boshqa bo'limlarini o'rganishda poydevor vazifasini bajaradi. Bu bosqichda bolalar tilning asosiy birliklarini o'zlashtiradi va kundalik hayotdagi nutqiy faoliyatda faol qo'llashni o'rganadi. "Bugungi kunda an'anaviy dars metodlari bilan birga, o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladigan, ularni dars jarayoniga faol jalb etadigan, mustaqil fikrlash va nutq ko'nikmalarini shakllantiradigan yangi metodlar - xususan, o'yin usullaridan foydalanish tobora keng tarqalmoqda"[1.33]. Shaxsiy kuzatuvlarim va o'rgangan darslarim asosida shuni angladimki, o'yin metodlari nafaqat darsni qiziqarli qiladi, balki

bolalarning grammatik bilimlarini mustahkamlashga ham katta hissa qo'shadi. Ot so'z turkumini o'rgatishda o'yinlar yordamida bolalar nazariyani amaliyot bilan bog'lab, o'z hayotiy tajribalariga tayangan holda fikr yuritishni boshlaydi. Boshlang'ich sinflarda til o'rgatishda bolalarga qiziqarli, sodda va samarali uslublarni tanlash juda muhimdir. Shu bois, dars jarayonida o'yin usullaridan foydalanish katta samara beradi. Ayniqsa, ot so'z turkumini o'rgatishda an'anaviy ma'ruzali yondashuv emas, balki o'yin orqali o'rganish bolalarning mavzuni chuqurroq tushunishiga, uni eslab qolishiga va kundalik hayotda to'g'ri ishlatishiga yordam beradi [3.09]. Shu maqolamda otlar mavzusini boshlang'ich sinf o'quvchilariga qanday qilib o'yinlar orqali samarali o'rgatish mumkinligi, bu metodika qanday natijalar berishi va uni kelgusida o'qituvchilik faoliyatimda qanday qo'llash mumkinligi haqida so'z yuritmoqchiman. Ushbu maqolada o'yin metodlaridan foydalanib, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ot so'z turkumini o'rgatish bo'yicha fikrlarim, tajribam va kuzatishlarim bilan o'rtoqlashaman. Boshlang'ich sinf Ona tili darslarida ot so'z turkumi o'quvchilarga dastlabki bosqichda o'rgatiladigan va ularning nutqiy faoliyatida eng ko'p qo'llaniladigan so'z turkumlaridan biridir. Otlar - atrof-muhitdagi narsalar, odamlar, hayvonlar, joylar va tushunchalarni bildiruvchi so'zlardir. Ular o'z shakli va ma'nosi jihatidan o'quvchilarga qulay va tanish bo'lib, ta'lim jarayonida tez o'zlashtiriladi. O'yin metodlari orqali bu nazariy tushunchalarni oson, tez va samarali tushuntirish mumkin. Chunki o'yinlar orqali bolalar kitobiy tushunchalarni amaliy vaziyatda tushunib olishadi. Shuningdek, ular o'zaro musobaqalashish, harakat qilish va misollar keltirish orqali o'z bilimlarini mustahkamlashadi. Shu sababli ot so'z turkumini o'rgatishda o'yin metodlari juda qulay va foydalidir. Ot so'z turkumi grammatik bilimlarning asosini tashkil etadi. Har bir bola nutqni shakllantirishda avvalo atrofidagi odamlar, joylar, hayvonlar va narsalarning

nomini bilishi kerak. Shuning uchun otlarni o'z vaqtida va to'g'ri o'rgatish bolalarning til o'zlashtirishiga kuchli zamin yaratadi. Otlar orqali bolalar gap tuzishni o'rganadi, fikrini ifodalashda mustaqil bo'la boshlaydi. Shu sababli men ham kelajakdagi o'z o'quvchilarimga har doim ot mavzusini o'rgatishda alohida e'tibor qarataman va uni iloji boricha qiziqarli, tushunarli va esda qolarli qilishga harakat qilaman.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun darslarni samarali o'tkazishda ularning yosh psixologiyasini inobatga olish muhim ahamiyatga ega. Bu yoshdagi bolalar o'rganish jarayonida harakat, tasvir, tovush, musobaqa kabi omillarga kuchli qiziqish bildiradi. Ular ko'proq eslab qolish, tushunish va faol ishtirok etish orqali bilimlarni o'zlashtiradi. Shu sababli, dars jarayonini o'yin elementlari bilan boyitish o'quvchilarning darsga bo'lgan e'tiborini oshiradi, ularni faol ishtirokchi qiladi. Ota-onalar va kichkina singlisi, ukajonlari bor insonlar biladiki yosh bolalar o'yinqaroq, gipperaktiv qiziqon va tez zerikuvchan bo'lishadi bu metodlar dars jarayonida bolalarni zeriktirib qo'ymasdan dars jarayonidagi mavzuni qiziq tarzda olib borishga yordam beradi. Bu nafaqat ko'ngilochar mashg'ulot, balki asosiy o'quv faoliyati hamdir. Bola o'ynab o'rganadi, o'ynab anglaydi, o'ynab o'zini namoyon qiladi. O'yin uslublari orqali o'rgatish bolani faollikka undaydi, uni dars jarayoniga jalb qiladi. Bundan tashqari, o'yin bolada xatodan qo'rqmaslik, yanglishib bo'lsa-da urinib ko'rish, mustaqil fikrlash kabi muhim kompetensiyalarni shakllantiradi. O'yin orqali o'rganilgan bilim bola ongida uzoq saqlanadi va uni amalda qo'llashga harakat qiladi. Bu o'yin metodlaridan misol qiladigan bo'lsam.

Bingo metodi:

Ular orasida Bingo metodi eng samarali va quvnoq usullardan biri hisoblanib kelmoqda. Bingo metodi nima?

Bingo metodi - bu o'yin asosidagi o'qitish usuli bo'lib, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda foydali. Bu metod orqali bolalar nafaqat bilimni mustahkamlashadi, balki o'yin jarayonida faol ishtirok etishadi, e'tiborli bo'lishni o'rganishadi. Bu o'yinni o'tqizishda o'qituvchi har

bir o'quvchiga "Bingo" jadvalini tarqatadi. Bu jadvalda turli javoblar, so'zlar yoki rasmlar yozilgan bo'ladi (mavzuga qarab). O'qituvchi savollar beradi yoki topshiriqlarni aytadi. Jadvalda bir qator (gorizontal, vertikal yoki diagonal) to'liq to'ldirilganda o'quvchi "BINGO!" deb aytadi va yutgan bo'ladi. Masalan men o'z amaliyotimda ona tili dars jarayonida qo'llaganimni misol qiladigan bo'lsam, dars boshida bolalarga "Ot" so'z turkumi haqida tushuncha berdim. Ularga ot - atamalarni bildiradigan so'zlar, ya'ni odam, hayvon, narsa, joy va boshqalarni anglatuvchi so'zlar ekanini oddiy misollar bilan tushuntirdim. Keyin esa "BINGO" o'yinini boshladik. Har bir o'quvchiga 3x3 o'lchamdagi "Bingo" jadvalini tarqatdim. Bu jadvallarda turli so'zlar yozilgan edi: masalan, daraxt, kitob, yugurmoq, bola, do'stlik, qush, chiroyli, o'qituvchi, tez. Men navbatma-navbat so'zlarni ayta boshladim: "Bu so'z ot turkumiga kiradimi yoki yo'qmi?" - deb so'radim. Masalan: "Kitob" - bu nima? O'quvchilar "Ot!" deb javob berishdi va jadvaldagi "kitob" so'zini belgilashdi. Shunday qilib, kimda birinchi bo'lib qator, ustun yoki diagonal to'ldirilsa, o'sha "BINGO!" deb aytdi va kichik sovg'achaga ega bo'ldi. Natija qanday bo'ldi? O'quvchilar mavzuni ko'ngil ochib o'rganishdi. Har bir so'z ustida o'ylab, tahlil qilishdi: "Bu so'z otmi yo boshqa turkumga kiradimi?" degan savollar bilan. Darsga hamma faol qatnashdi, hatto darsda sust o'quvchilar ham. So'z turkumlarini farqlashga asos solindi

O'yin metodlarini amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar:

➤ Aniq maqsad belgilang: Har bir o‘yin ma‘lum bilimni mustahkamlashga qaratilgan bo‘lishi kerak.

➤ Oldindan tayyorlaning: Kerakli materiallar, kartochkalar yoki qurilmalarni darsga tayyorlab qo‘yish kerak.

➤ Jamoaviy ishlashga undang: Bolalarni guruhlariga bo‘lish orqali hamkorlikda ishlashni o‘rgatish mumkin. Jamoaviy ishlansa natija yuqoriroq va qiziqarliroq bo‘ladi.

➤ Baholab boring: Har bir o‘yindan keyin natijalarni muhokama qilish, xatolar ustida ishlash muhim.

➤ O‘yinlarni yangilab boring: Har darsda turli xil o‘yinlarni ishlatish zerikishni oldini oladi va darsga yangi tus beradi.

Men mazkur mavzuni o‘rganish davomida o‘yin metodlarining ta‘lim jarayonidagi o‘rni naqadar muhimligini anglab yetdim. Avvaliga o‘yinlar faqat darsni jonlantirish uchun deb o‘ylagan edim, lekin ular aslida o‘quvchining fikrlashini faollashtirish, darsni ongli o‘zlashtirish va hatto nutq madaniyatini shakllantirishda ham juda katta rol o‘ynarkan. Maqolam ustida ishlaganimda boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga otlarni o‘rgatishda o‘yin metodlari orqali qanday ijobiy natijalar yuzaga kelishini o‘zim uchun kashf etdim. Men kuzatgan eng asosiy jihat - bolalarning darsga bo‘lgan qiziqishining ortishi bo‘ldi. Oddiy tushuntirish usullaridan farqli ravishda, o‘yin shaklidagi mashg‘ulotlar o‘quvchilarda quvnoqlik, ishtirokchanlik va faollik uyg‘otadi. Masalan, yuqorida keltirib o‘tganimgdek “BINGO” o‘yini orqali ular otlarning turini ajratishni o‘zlari bilmagan holda, oson va zavqli tarzda o‘rganishdi. “TOP OTNI” deb atalgan kichik o‘yin esa ularning raqobatga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otdi va darsga faol qatnashishga undadi. Hattoki sinfdan tortib uyga ketguncha, “Bugun yana qanday o‘yin bo‘larkan?” degan savollarni eshitish darsning qanchalik ta‘sirli bo‘lganini ko‘rsatib berdi. Shaxsiy talaba

sifatidagi fikrim shuki, o'yin metodlari zamonaviy boshlang'ich ta'limning ajralmas qismi bo'lishi kerak. Kelajakda o'qituvchi bo'lsam, albatta har bir mavzuga mos, kichik, qiziqarli o'yinlar ishlab chiqib, ularni darsimda muntazam qo'llashga harakat qilaman. Bu nafaqat dars sifatini oshiradi, balki o'quvchilarim bilan yaqinroq bo'lishimga, ularning tilga muhabbatini uyg'otishimga ham yordam beradi deb o'ylayman. Boshlang'ich ta'limda otlarni o'rgatish - ona tili darslarining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu bosqichda o'quvchilar tilning asosiy birliklarini tushunib olishadi, gap qurilishi, mantiqiy fikrlash va og'zaki ifodalanish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Aynan shu jarayonda o'yin metodlaridan samarali foydalanish darsni jonlantiradi, o'quvchilarning faolligini oshiradi va ularning bilimlarini mustahkamlaydi. O'yinlar orqali o'qitiladigan darslar o'quvchilarga yod bo'lgan va sevimli mashg'ulot shaklida namoyon bo'ladi. Bu esa ularni darsga ongli va zavqli yondashishga undaydi. O'yin metodlari orqali o'rganilgan grammatik bilimlar ko'proq esda qoladi, darsga qiziqish kuchayadi, ijtimoiy va muloqot ko'nikmalari rivojlanadi. Shaxsiy kuzatuvlarim, amaliy misollar va tajriba natijalariga tayangan holda aytishim mumkinki, o'yin uslublari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng samarali, eng qulay va eng ta'sirli o'qitish metodlaridan biridir. Ular orqali otlarni nafaqat o'rganish, balki o'z fikrini ifodalash, tanqidiy fikrlash, eslab qolish va muloqot qilish ham osonlashadi. Kelajakda ta'lim sifatini oshirish uchun har bir o'qituvchi darsda zamonaviy va o'quvchiga mos yondashuvlarni izlab borishi, jumladan, o'yin metodlariga keng e'tibor qaratishi zarur, deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev N., Juraqulova G. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: “Fan”, 2019.

2. Xo‘jaqulova D. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2020.

3. Tolipova M., Ortiqova G. Didaktik o‘yinlar orqali ta’lim samaradorligini oshirish. – Toshkent: “Innovatsiya nashriyoti”, 2021.

4. Usmonova N. Boshlang‘ich sinflarda til o‘rgatish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish. – Toshkent, 2022.